

PHILOLOGICAL SCIENCES

COLORISTICS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH

Mussatayeva M. Sh.

Doctor of Filology, professor, Kazakh National Pedagogical University by Abai

Abdikhalilova D. B.

Master's student, Kazakh National Pedagogical University by Abai

КОЛОРИСТИКА КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мусатаева М.Ш.

Доктор филологических наук, профессор,

Казахский Национальный педагогический университет имени Абая

Абдихалилова Д. Б.

Магистрант, Казахский Национальный педагогический университет имени Абая

Abstract

This paper examines contemporary linguistic approaches to the study of color designations within the cognitive and linguacultural paradigms. It explores the role of color as a key category of sensory perception, thought, and culture in the formation of conceptual and linguistic worldviews. It also analyzes the main classifications and areas of research into coloristic vocabulary, its nominative, symbolic, and emotionally expressive functions, as well as the specific features of color designations in literary texts, where they serve as an important element of the author's idiosyncrasy and a means of reflecting national-cultural specificity and individual worldview.

Аннотация

В работе рассматриваются современные лингвистические подходы к изучению цветообозначений в рамках когнитивной и лингвокультурологической парадигм, раскрывается роль цвета как ключевой категории чувственного восприятия, мышления и культуры в формировании концептуальной и языковой картин мира; анализируются основные классификации и направления исследования колористической лексики, её номинативные, символические и эмоционально-экспрессивные функции, а также особенности функционирования цветообозначений в художественном тексте, где они выступают важным элементом идиостиля автора и средством отражения национально-культурной специфики и индивидуального мировосприятия.

Keywords: linguistic picture of the world, color designations, coloristic vocabulary, linguacultural studies, cognitive linguistics.

Ключевые слова: языковая картина мира, цветообозначения, колористическая лексика, лингвокультурология, когнитивная лингвистика.

Современные лингвистические исследования рассматривают языковые явления через призму человеческого сознания, мышления и практической деятельности. Учёных интересует, как человек с помощью языка передаёт свои знания о мире, полученные в процессе наблюдений и практического опыта. Язык позволяет отражать то, как человек воспринимает окружающую действительность, как осознаёт и классифицирует её. Особое внимание при этом уделяется роли чувственного восприятия в формировании представлений о мире.

По мнению когнитивистов, изучение способов, с помощью которых люди выражают концепты и категории, показывающие их взгляд на мир, даёт наиболее надёжную информацию о структуре человеческого мышления. Через язык происходит обработка и систематизация сенсорных данных, выделение особенностей объектов, сравнение их друг с другом, а также выявление связей между ними. Таким образом, язык выступает не только средством общения, но и инструментом организации, хранения и передачи

знаний, отражая весь опыт познания человеком окружающего мира. [11]

Большая часть сведений об окружающем мире поступает к нам через цветовое восприятие. С древних времён цвет использовался во множестве ремёсел. Применение цвета охватывало различные сферы, а его изучение привлекало внимание науки. Благодаря этому современная наука обладает обширными знаниями о цвете из физики, оптики, физиологии и теории восприятия. По этой причине при исследовании цвета в лингвистике учёные активно используют термины и концепции, которые заимствуются из данных дисциплин и опираются на исследования о цвете из смежных областей.

Поскольку современная лингвокультурология изучает культурную семантику языковых знаков, формирующихся на стыке двух кодов — языка и культуры, обозначения цветов могут выступать как своего рода язык культуры. Они проявляются в способности языка отражать культурно-национальный менталитет носителей, их ценностные ориентиры, а также фиксировать

изменения этих ориентиров в разные исторические периоды. Прилагательные, которые называют цвета, отражают долгий период развития культурных традиций народа, сохраняют культурные нормы, символику, стереотипы, эталоны и передают их из поколения в поколение. [15]

Цвет – одна из ключевых категорий культуры, поскольку в нем сохраняется уникальная информация о колорите природы, особенности развития человечества, взаимодействия различных этнических культур и характере художественного восприятия мира. Цвет, будучи частью культуры, окружён множеством ассоциаций, смысловых оттенков и интерпретаций, отражая разнообразие нравственных и эстетических ценностей. С помощью цвета можно передавать эмоции, обогащённые многочисленными ассоциациями, закреплёнными в языке и социокультурной практике. Через цвет человек выражает своё отношение к окружающему миру. [11]

Несмотря на тесную связь цветообозначений с культурой и историческим наследием, они являются культурными артефактами. Поэтому цветовая картина мира, будучи важной частью ЯКМ, также отражает эти культурные особенности. Исследования показывают наличие у многих языков схожей системы цветообозначений. В этих системах выделяются универсальные черты, отсутствующие у других языков. При этом отношение к определённым оттенкам проявляется в образных средствах языка - выражениях, идиомах и поговорках, которые раскрывают национальный колорит языка.

Одна из ключевых задач филологии - осмысление онтологического положения человека в мире и формирование целостного восприятия окружающей действительности во всей её полноте. В современной культуре это восприятие часто обозначается термином «картина мира» (КМ). Значительную роль в её создании играет онтология — раздел философии, изучающий бытие и закладывающий основы картины мира на базе общих принципов познания, характерных для определённой философской традиции. [8]

Термин «картина мира» впервые был введён в научный оборот немецким физиком Генрихом Герцем для обозначения всего многообразия представлений о внешнем мире, которые вырабатывались различными исследователями. «Картина мира» представляет собой систему интуитивных представлений о действительности. Она может быть выделена, описана или реконструирована для любой социопсихологической единицы — от нации или этноса до социальной, профессиональной группы или отдельной личности. Под КМ понимается совокупность представлений о структуре и законах функционирования действительности, которая сложилась на определённом этапе человеческого развития. Она основывается на исходных мировоззренческих принципах и объединяет накопленные знания и опыт. КМ отражает воспринимаемую реальность, доступную всем

органам чувств — человек видит, слышит, ощущает и осмысливает её.

Современные исследования изучают, как человек воспринимает объективную реальность и взаимодействует с ней, опираясь на два ключевых понятия: концептуальная картина мира (ККМ) и языковая картина мира (ЯКМ).

Основной элемент концептуальной картины мира — концепт - единица ментальной системы, памяти и концептуальной структуры, которая представляет собой «квант» знаний, который включает жизненный опыт человека, его представления о реальности и результаты познавательной и практической деятельности. ККМ охватывает также культурную картину мира, уникальную для каждого народа, отражающую действительность через призму понятий, которые сформированы на основе сенсорного восприятия и обработанных сознанием на индивидуальном и на коллективном уровне.

Цветовая картина мира является составной частью культурной и концептуальной картин. Значения цвета могут различаться у разных этнических групп, народов и отдельных личностей. Лингвоцветовая картина мира проявляется в словах, выражениях и идиомах, тесно переплетаясь с лексикой и становясь частью языковой картины мира. [15]

Языковая картина мира (ЯКМ) формируется на основе многовекового опыта народа и отражает восприятие мира как целостной и многогранной системы через языковые номинации. Различные аспекты окружающей действительности находят своё выражение в лексическом значении слов. Хотя понятия объективной реальности имеют универсальный характер, их выражение в словах обладает национальной спецификой. Каждое понятие может проявляться через разные признаки.

Согласно Н.Ф. Алефиренко, «языковая картина мира» отражает действительность с помощью языковых средств, формируя наглядное представление о предметах и явлениях. Таким образом, ЯКМ представляет собой языковое воспроизведение окружающего мира. Картина предполагает целостное отображение объектов и явлений, фиксируя их состояние и положение. Она отражает элементы в разных состояниях и связях, демонстрируя разнообразие и единство мира, а также указывая на составные части картины и их взаимное расположение.

Современные исследования свидетельствуют о том, что при нормальных условиях человеческий глаз способен различать от двадцати до двухсот тысяч цветовых оттенков. Вместе с тем язык и понятийная система не в состоянии зафиксировать всё это многообразие, поскольку для обозначения каждого оттенка не существует отдельного наименования. Даже названия некоторых основных цветов имеют не прямое, а ассоциативное происхождение: так, слово «красный» связано с понятием «краса», «жёлтый» — с «желчью», а «оранжевый» заимствовано из английского orange («апельсин»).

Большинство дополнительных оттенков не обладают самостоятельными наименованиями и обозначаются либо ассоциативным способом (малиновый, салатный, кирпичный, сиреневый), либо описательно (тёмно-зелёный, светло-жёлтый и др.). Вследствие невозможности вербализации многих оттенков их полное осмысление оказывается затруднённым, а значительная часть информации о богатстве цветового спектра остаётся на уровне подсознательного восприятия.

Это наблюдение подчёркивает важнейшую роль языка в формировании картины мира: то, что не получило языковой номинации, как бы не существует для сознания. Однако предложенная классификация номинаций требует уточнения. Среди ассоциативных названий целесообразно выделять этимологические, неосознаваемые современными носителями языка (например, жёлтый — «цвет желчи»), и актуальные, осознаваемые в настоящее время (сиреневый, малиновый, болотный и др.). Вероятно, изначально все цветовые названия имели ассоциативную природу, поскольку обозначение цвета — это особая абстракция, которая в древности опиралась на конкретные природные оттенки. При этом не каждый хроматоним поддаётся этимологическому анализу из-за давности происхождения.

На рубеже XIX–XX веков филология достигла заметных успехов в определении значения цвета и его символической функции. В символизме цвет занимал главенствующую роль, а семантическое поле цвета стало одной из наиболее чётко структурированных категорий, активно используемой в научных целях. Большинство исследователей признают совокупность цветообозначений именно семантическим полем.

В настоящее время не существует единой общепринятой классификации цветов. Ряд исследователей выделяет три базовых цвета, присутствующих в природе: красный, синий и зелёный. А. М. Танабаева и Ф. Ш. Оразгалиева предлагают классификацию цветообозначений, включающую три группы: основные (чистые) цвета — красный и синий; оттеночные — например, светло-зелёный, тёмно-красный; специализированные — цвета, используемые для обозначения волос, глаз и кожи человека, а также масти животных.

Колоративная лексика объединяет слова, называющие цвет. Под колоризмом понимается языковая единица, содержащая корневой морф, связанный с наименованием цвета. Одним из направлений изучения колористической лексики является анализ эмоционального восприятия различных цветов носителями разных языков, а также исследование гендерных особенностей в этой области. Следует отметить, что интерес к колористической лексике существует с античных времён. Значительное внимание ей уделялось в рамках теории лингвистической относительности, при изучении языковой картины мира и семантики слов. В настоящее время эта группа лексики считается достаточно хорошо изученной в отношении европейских языков: выделены

национальные колористические триады, проанализировано творчество многих писателей с позиции цветовых значений, а также начаты исследования цветообозначений с учётом гендерного аспекта.

Колоративы — это одна из разновидностей лексических универсалий, представляющая собой группу прилагательных, которые обозначают цвета. Эта лексическая группа не является закрытой, однако обычно не наблюдается яркой тенденции к её расширению. Внутри колоративов различают собственно колоративы (например, красный, синий, коралловый) и дополнительные характеристики цвета (светлый, тёмный). [6]

Колоризмы в произведениях любого автора являются частью его мировосприятия и, как следствие, составляют элемент идиостиля. Отбирая определённый набор колоризмов, писатель формирует индивидуальную цветовую картину мира. Каждый колоризм занимает своё место в тексте, способствуя целостному восприятию художественного пространства произведения. Особенности употребления колоризмов, отражающих объективную реальность, выступают показателем индивидуального авторского письма и специфики его мировидения.

В смысловой организации текста колоризмы могут выступать как символические единицы, а в его структуре — выполнять текстообразующую функцию. Таким образом, цветовая лексика способна приобретать концептуальное значение, помогая глубже раскрывать внутренний мир персонажей и осмысливать художественную реальность.

Художественный текст — это целостное эстетическое пространство, в котором колоризмы являются одним из значимых компонентов. Анализ цветовых впечатлений предполагает изучение всех языковых средств, используемых для обозначения цвета, включая семантику наименований оттенков и цветовых сочетаний, а также их соотносённость с традиционными символическими значениями в данной этнокультуре или их авторскую трансформацию [12].

Отдельное направление исследований посвящено анализу цветообозначений в художественных текстах. В его рамках изучаются функции цветовой лексики, её символика у различных писателей, особенности авторской цветовой палитры, а также проблемы перевода цветообозначений. Лингвистика стремится выявить особенности функционирования слов-цветообозначений в языке и различных стилях речи, проследить их развитие в разных языках и раскрыть дополнительные смысловые оттенки на материале художественной литературы. В литературном тексте цвет не только отражает отношение к объектам действительности, но и служит средством выражения внутреннего мира автора и эмоциональных переживаний его персонажей [16].

Актуальность исследований стилистики колористической лексики очевидна. Ученые показывают, что цветообозначения играют важную

роль в раскрытии авторской идеи, создании образов персонажей и формировании эмоциональной атмосферы произведения.

Цветопись в художественных произведениях не ограничивается лишь бытовыми описаниями. Она передает мысли, чувства и переживания персонажей, оценивает события и выступает средством художественной выразительности. Цветообозначения входят в состав эпитетов, метафор, сравнений, метонимий и сюжетных символов.

Эпитеты с цветовой компонентой являются одним из самых часто используемых стилистических приёмов. Они помогают передать оттенки цвета, например: «жемчужные зубы», «сапфировый взгляд», «дымчато-серый цвет лица». В поэзии можно встретить многочисленные цветочные эпитеты, которые обогащают речь и придают ей эмоциональную окраску: мертвенно-свинцовый, бледно-розовый, странно-синий.

Сравнения также часто используют цветовую составляющую. В литературном произведении исследователи выделяют следующие типы сравнения: с использованием слов-связок как, словно, точно, будто, сравнительной степени прилагательных или конструкции с союзом как: В прозе нередко используются синтаксические структуры без сравнительных оборотов (цвет слоновой кости, цвет янтаря).

Метафоры, включающие цветообозначения, занимают особое место в художественной выразительности. Лексика, не имеющая изначального значения цвета, может приобретать его в контексте, дополняя собственное семантическое содержание.

Таким образом, прямые указания на цвет выполняют номинативную функцию, описывают ситуации, события или предметы, помогают обозначить время, место действия и создают фон произведения. Цветообозначения в художественном тексте имеют важное значение, поскольку способствуют раскрытию психологизма персонажей и общей атмосферы произведения.

Основу когнитивной теории А. Вежбицкой составляет идея связи цвета с его эталонным носителем: цвета в языке не существуют абстрактно, а привязаны к конкретным объектам, важными для человека, и ассоциируются с ними. Сопоставление физического значения цвета (его спектральных характеристик) с концептом и эталонным носителем позволяет определить семантическое поле цвета. Оно может различаться у разных народов и быть индивидуально субъективным. [5]

В лингвистике изучение цветообозначений ведётся по нескольким направлениям. Современные исследования выделяют шесть ключевых подходов: функциональный, исторический, лексико-семантический, грамматический, когнитивный и сопоставительный.

Функциональный подход изучает роль цветообозначений в художественных текстах, где цвет является элементом индивидуального стиля

писателя, помогает раскрывать замысел произведения, создавать эмоциональную атмосферу и формировать образы персонажей. Цветовые слова рассматриваются как средства усиления выразительности речи и соотносятся с тропами и стилистическими фигурами, актуализирующими прагматику высказывания.

Исторический подход сосредоточен на происхождении слов, обозначающих цвета, процессах формирования цветовой лексики и её составе на разных этапах развития языка. Исследуется семантический первоэлемент, помогающий реконструировать историю значений цветочных слов, что важно для концептуальных исследований.

Лексико-семантический подход анализирует современную систему цветообозначений, изменения в семантической структуре лексики, развитие образных и символических значений, формирование лексико-семантических групп и использование слов в прямом и переносном смысле.

Грамматический подход рассматривает морфологические и синтаксические особенности цветообозначений, что помогает выявить их образную функцию в речи.

Когнитивный подход изучает ментальное восприятие цвета, его психологическое и концептуальное осмысление.

Сопоставительный подход позволяет выявлять сходства и различия в спектрах цветочных обозначений разных языков, изучать национально-культурную окраску цветочных слов и модели восприятия действительности, характерные для каждого языка. Этот подход является продолжением когнитивного и актуален в контексте межкультурного взаимодействия [15].

Лингвисты различают два типа цветообозначений: основные (абсолютные) и оттеночные. Основные включают хроматические (красный, оранжевый, жёлтый) и ахроматические (чёрный, белый, серый). Остальные цвета являются оттеночными. Они могут быть аналитическими (сиреневый, молочный), заимствованными (беж), неологизмами или архаизмами (тиффани, смарагдовый), терминологическими (охра) и окказиональными.

Сложные и уточняющие оттенки формируются с помощью формантов, указывающих на интенсивность (ярко-, светло-, темно-), двусоставных конструкций (жёлто-синий), генитивных выражений («цвета морской волны») и сравнительных оборотов («бело как снег») [16].

А. А. Брагина подчёркивает, что один из способов «приращения смысла» у цветообозначений — полисемия, переносные значения и метафоризация. Переносные значения возникают через непрямую номинацию, зависят от контекста и часто сопровождаются стилистическими или экспрессивно-оценочными оттенками. Несмотря на вариативность, доминирующее значение сохраняется, создавая многоплановость толкования. Прямое значение может породить переносное, либо значение, не

связанное с цветом, становится источником цветового переносного значения [4].

Н. Б. Бахилина отмечает, что формирование лексико-семантической группы цветообозначений связано с развитием письменности и первых летописей. Древнерусские тексты содержат ограниченные сведения о цветовой лексике, включавшей только основные природные цвета: белый, чёрный, красный, синий, жёлтый и зелёный [3].

В работе Б. Берлина и П. Кея «Базовые цветоименования: их универсальность и эволюция» подчеркивается, что цвет — семантическая универсалия, а цветообозначения индоевропейских языков описываются тремя свойствами: тон, яркость и насыщенность. Основная единица — базисный цветовой термин, количество которых ограничено. Цветовые понятия развиваются стадийно: сначала появляются белый и чёрный, затем красный, после — синий, зелёный и жёлтый, на завершающих стадиях — коричневый, розовый, оранжевый, фиолетовый и серый [19].

Э. Рош вводит понятие «прототип» цветообозначений — типичный представитель категории, отражающий её основные характеристики (например, изумрудный — «типичный зелёный», салатный — «другой оттенок зелёного») [20].

В. И. Иваровская выделяет десять основных цветов: белый, красный, синий, зелёный, жёлтый, коричневый, серый, чёрный, оранжевый и фиолетовый, рассматривая мотивированность и немотивированность цветообозначений [10].

Р. М. Фрумкина отмечает, что наивная картина мира русского языка включает семь цветов радуги, розовый, коричневый и ахроматические цвета как основные, остальные оттенки относятся к «прочим».

Е. А. Косых анализирует цветообозначения через прилагательные: монолексемные, сложные с двумя или тремя корнями, конструкции «существительное + цвет», а также комбинации существительного и прилагательного [13].

Ю. Д. Апресян делит цветные прилагательные по принципу предельности: середина спектра соответствует максимально выраженному цвету, отклонения — переходу к соседним оттенкам [2].

Таким образом, цветообозначения занимают значимое место в языковой картине мира, поскольку отражают особенности чувственного восприятия, когнитивной деятельности и культурного опыта человека. Через систему цветоименований язык структурирует знания об окружающей действительности, фиксируя как универсальные, так и национально-специфические представления о мире.

Особую роль колористическая лексика играет в художественных текстах, где цвет становится средством образности, символизации и эмоционального воздействия. Анализ цветообозначений позволяет глубже понять авторскую картину мира, специфику идиостиля и

механизмы языкового выражения культурных и психологических смыслов.

Список источников

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. — М.: Флинта, Наука, 2010. — 224 с.
2. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Том I. Лексическая семантика. — Москва: Языки русской культуры, 1995. — 480 с.
3. Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. — М.: Наука, 1975. — 288 с.
4. Брагина А.А. Цветовые определения и формирование новых значений слов и словосочетаний // Лексикология и лексикография. — М., 1972. — С. 73–104.
5. Вежицкая А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия // Язык. Культура. Познание. — М., 1996. — С. 231–291.
6. Гекман М. Л. Цветообозначения как один из объектов исследования этнолингвистики. — Караганда: Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, 2007. — 15 с.
7. Гёте И. В. Учение о цвете / пер. с нем. В. Лихтенштадта. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 252 с.
8. Гладкова Е. С. Коннотация цветообозначений в английском и русском языках: лингвокультурологический анализ: дис. — Ишим, 2016. — 81 с.
9. Гладкова Е. С. Лингвокультурный аспект цветообозначений // Молодой ученый. — 2016. — № 19 (123). — С. 553–556.
10. Иваровская В. М. Синтагматико-парадигматические особенности прилагательных со значением цвета в русском языке и отражение этих особенностей в поэтических текстах XVIII–XX веков: дис. ... канд. филол. наук. — СПб., 2000. — 222 с.
11. Кириллова М.Г. Подходы изучения цветообозначений в лингвистических исследованиях // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование, педагогика. — Новополоцк: ПГУ, 2018. — Вып. 23 (93). — С. 88–90.
12. Коптева Н.В. Функционирование колоризмов в художественном тексте как результат взаимодействия лингвокультурного и креативного факторов: автореф. — Ростов-на-Дону, 2005. — 28 с.
13. Косых Е.А. Система цветообозначений в русском языке // Вестник Барнаульского государственного педагогического университета. — 2002. — С. 28–34.
14. Кульпина В. Г. Лингвистика цвета: Термины цвета в польском и русском языках. — М.: Моск. Лицей, 2001. — 470 с.
15. Перова Е.Л. Концепция лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы // Филология. — М., 2023. — № 2 (44). — С. 10–15.
16. Понятие и место колоративной лексики в современной лингвистике [Электронный ресурс].

— URL: <https://helpiks.org/1-38421.html> (дата обращения: 28.09.25).

17. Рахимова Г. Р. Колористическая лексика в аспекте языковой картины мира // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов, 2010. — С. 130–133.

18. Цигеман Э.С. Современные имплицитные значения цветоименований, их связь с цветами и влияние на восприятие эмоционально-окрашенной лексики. — Томск: НИ ТГУ, 2017. — 47 с.

19. Berlin B., Kay P. Basic color terms: their universality and evolution. — Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1969. — 178 p.

20. Rosch E. Prototype Classification and Logical Classification: The Two Systems // New Trends in Conceptual Representation: Challenges to Piaget's Theory? / Ed. E. K. Scholnick. — Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum Associates, 1983. — P. 73–86.